

التحليل الفراغي والزمني للحقول الكهرومغناطيسية في الآلة التحريضية

* د.محمد موسى

** د.عزت حسن

*** د.عباس صندوق

**** م.صفاء الأحمد

الملخص:

يتناول هذا البحث دراسة توزيع الحقول الكهرومغناطيسية في الآلة التحريضية فراغياً و زمنياً من خلال النمذجة والمحاكاة باستخدام طريقة العناصر المنتهية في البيئة البرمجية ANSYS. تعد طريقة العناصر المنتهية ملائمة لتحليل الحقول الكهرومغناطيسية في الآلة التحريضية ومتابعة تغيراتها في جميع أجزاء الآلة نقطياً وملاحقتها زمنياً. تم نمذجة ومحاكاة الحقل الكهرومغناطيسي من خلال وضع النموذج الفراغي وشبكة الحل وربط الثابت بالدوائر وتحديد الخطوة الزمنية لتنفيذ ذلك . أعطت النتائج شكلاً لتوزيع الحقل الكهرومغناطيسي فراغياً وزمنياً، مما يتيح إمكانية تقييم أداء الآلة من خلال تأثير توزيع الفيض المغناطيسي وشعاع الكمون على المحددات المختلفة للآلة .

الكلمات المفتاحية: طريقة العناصر المنتهية، المحركات التحريضية، الحزمة البرمجية ANSYS.

* أستاذ في كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية ،جامعة دمشق، دمشق ، سوريا.

** أستاذ في كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية ،جامعة تشرين،اللاذقية ، سوريا.

*** أستاذ مساعد ، كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية ،جامعة دمشق، دمشق ، سوريا.

**** طالبة دكتوراه ، كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية ،جامعة دمشق، دمشق ، سوريا.

Space and Time Analysis of Electromagnetic fields in Induction Machine

Dr. mohamad moussa*
Dr. Izzat Hassan **
Dr. Abbas Sandouk ***
Eng .Safaa Al Ahmad ****

ABSTRACT

In this paper investigated distribution of electromagnetic field in induction machine by finite element method using ANSYS software.
This method compatible with three dimension electromagnetic analysis in time domain. The electromagnetic field was simulated by setting spatial model ,solution mesh, coupling stator and rotor and determination of time step.
The results show distribution of electromagnetic field as function of space and time . it gives ability to evaluate machine performance via electromagnetic flux distribution , and magnetic vector potential .

Keywords:The FiniteElement Method(FEM),Induction Motors(IM), Software ANSYS

* Professor – Electrical Power Engineering department – Mechanical and Electrical Engineering Faculty - Damascus University- Damascus-Syria.

** Professor – Electrical Power Engineering department – Mechanical and Electrical Engineering Faculty - Tishreen University-Latakia-Syria.

*** Assistant Professor – Electrical Power Engineering department – Mechanical and Electrical Engineering Faculty - Damascus University- Damascus-Syria.

**** PHD 'S student – Electrical Power Engineering department – Mechanical and Electrical Engineering Faculty - Damascus University- Damascus-Syria.

مقدمة:

تكمن صعوبة دراسة الحقول الكهرومغناطيسية في الآلات الكهربائية بشكل عام و التحريضية بشكل خاص في أن منحنيات المغنطة تكون لاختطية، لأن بارامترات فرع المغنطة في الدارة المكافئة للآلة التحريضية لاختطية، وهي تتبع لتيار العمل على فراغ (I_0) أو إلى جهد فرع التمدنط (المغنطة)، وتتبع معاملات أو بارامترات الآلة إلى قيم التيارات الكهربائية في الملفات وإلى انحراف القوة المحركة المغناطيسية للملفات عن القيم الجيبية وتابعيتها للزمن عند دوران الآلة .

يقود ذلك كله إلى مجموعة معادلات تفاضلية لاختطية والتي تشكل صعوبة بالغة في الحل التحليلي لهذه المعادلات من ناحية، ومن ناحية أخرى توجد أيضاً صعوبات في إجراء القياسات وتوافر تقنيات للقياس في الأجزاء الداخلية للآلة مثل (حديد الآلة وفي طبقات الملفات وحتى في الشغرة الهوائية) .

كما يتسبب تشوه الحقول الكهرومغناطيسية للآلة التحريضية لإظهار توافقيات بما فيها العالية والعالية جداً و حدوث ظاهرة الرنين المغناطيسي و التشبع النقطي (يعني أن الإشباع المغناطيسي في بعض النقاط من رؤوس الأسنان وجدرانها يفوق حد الإشباع ولأن الحقول المغناطيسية متغيرة فراغياً وزمنياً فإن هذا الإشباع يكون نقطياً ولحظياً) وخاصة عند حواف الأسنان في الثابت والدائر إضافة إلى عدم تطابق حقول الأطوار الثلاث وبنجم عن ذلك عزوم طفيلية ينشأ عنها ما يسمى الضجيج المغناطيسي .

يوجد الكثير من الأبحاث المنشورة التي تخص دراسة الآلات التحريضية مع إهمال الإشباع المغناطيسي لحديد الآلة، التوزيع غير المنتظم لكثافة التيار في الملفات واعتبار أن موجة الحقل المغناطيسي في الشغرة الهوائية لها شكل جيبى (تؤخذ التوافقية الأساسية و تهمل التوافقيات العليا) وكأن الآلة تعمل في تحويل الطاقة الكهربائية انطلاقاً من التوافقية الأولى للحقل المغناطيسي فقط .

يتضح مما سبق أن الممانعات التحريضية التسريبيه للملفات الآلة ستتبع وضعية الدائر وكان ملفات الثابت عند التيار المتناوب غير متناظرة تماماً وسينعكس ذلك والمغناطيسية المتبقية على أداء الآلة عموماً .
انطلاقاً من ذلك سيتم متابعة توزيع الفيوض المغناطيسية وتحليلها ضمن أجزاء الآلة بما فيها الحقول التسريبيه فراغياً وزمنياً بتقنية العناصر المنتهية في البيئة البرمجية ANSYS .

لاتوفر البيئة البرمجية ANSYS في مكتبها عناصر جاهزة كالآلة وبتطلب الأمر كتابة برامج تصميمية لرسم الموديل الهندسي للآلة في الفراغ، و من ناحية أخرى هذه البيئة البرمجية لاتقدم المتابعة المباشرة للقيم بالزمن وكما اشرنا سابقاً تشكل هذه الخاصية أهمية بالغة في متابعة وتحليل أداء الآلة ،تم التغلب على ذلك بإضافة الخطوة الزمنية من خلال التعليمات الواردة مما أتاح الحصول على توزيع الحقول الكهرومغناطيسية في الزمن إضافة إلى الفراغ.

أهمية البحث وأهدافه:

تعتمد الآلات التحريضية في عملها على توزيع الحقول الكهرومغناطيسية في أجزائها المختلفة من خلال عزم الآلة وسرعتها والضياعات والتشبع المغناطيسي والمردود ومعامل الاستطاعة الخ .
وهكذا فإن جميع معاملات أداء الآلة ومحدداتها تتبع عوامل الحقل الكهرومغناطيسي داخلها، وبالتالي فإن الحلول المثلى لتصاميم الآلات التحريضية فيما يخص الأداء والمردود يجب أن تدرس اعتماداً على توزيع وتحليل حقلها الكهرومغناطيسي في الفراغ ثلاثي البعد والزمن [1,2,3].

تتطلب التصميم المتنوع للمحركات التحريضية دراسة شاملة لمنحنيات خواص الآلة التي تصف علاقات تغير معاملاتنا والتي تصور بعضها بواسطة نظم القياس ولكن بعضها لا يمكن تقدير تغيراتها بالتقنيات المباشرة للقياس . على سبيل المثال دراسة تأثير حركة الدائر على خصائص أداء الآلة (عزم الإقلاع والكبح) وكذلك تغيرات كثافة الفيض فراغياً وزمنياً وتأثيره ا على ظاهرة التشبع المغناطيسي وغيرها. إن كثير من المعاملات التصميمية وعوامل الآلة مرتبطة بالبنية الميكروية للآلة مما يستدعي الاعتماد على نمذجة ومحاكاة الحقول الكهرومغناطيسية في الآلة. للتأكد من عملية التماثل والمحاكاة يجب إجراء القياسات الأولية للشروط الحدية البينية والمتاحة والتيقن من تحقيقها في نموذج المحاكاة.

تتيح النمذجة والمحاكاة متابعة وتقدير تأثيرات العوامل المتعددة على أداء الآلة مثل تفاوت الثغرة الهوائية وحقول الحواف والمركبات التوافقية للحقول في الفراغ والزمن إضافة إلى ظهور الضجيج المغناطيسي وتأثير الأسنان والمجاري والملفات وغيرها .

يهدف هذا البحث إلى متابعة تأثير توزيع الحقول الكهرومغناطيسية في أجزاء الآلة المختلفة (المجاري والأسنان والثغرة الهوائية والمادة الفيرومغناطيسية للثابت والجزء الدائر) في الفراغ والزمن من خلال النمذجة والمحاكاة باستخدام العناصر المنتهية وبمساعدة البيئة البرمجية ANSYS.

طرائق البحث ومواده:

تدرس الحقول الكهرومغناطيسية في الأوساط المختلفة العازلة والناقلة والمغناطيسية استناداً إلى المعادلات الموجية لأن هذه الحقول عملياً حقول كهرومغناطيسية ولكن بمركبة مغناطيسية سائدة ، إضافة إلى أنها بتردد 50Hz أي توافق طول موجة في الخلاء 6000Km وعليه يتم إهمال التأخير الزمني بمعنى أن المعادلة الموجية تأخذ صيغة معادلة لابلاس . وهكذا فإن معادلة لابلاس يمكن أن تصف الحقول المذكورة في الثغرة الهوائية وفي الحديد الفولاذي والأسنان .

يتم حل معادلة لابلاس هذه بمساعدة شعاع الكمون المغناطيسي والذي يمتاز بخصائص هامة في جميع الأوساط. من المعروف أن اتجاه شعاع الكمون المغناطيسي يوازي كثافة التيار الكهربائي أو الكثافة الخطية لتيار الملف مما يشكل تبسيطاً مقارنة مع كثافة الفيض المغناطيسي B ذات المركبات الثلاثة في الفراغ وبايجاد شعاع الكمون يمكن بسهولة الحصول على B كون $B = \nabla \times A$ ***

حيث: B - كثافة التدفق المغناطيسي (T)، A - شعاع الكمون المغناطيسي (wb/m).

ينصح شعاع الكمون المغناطيسي كذلك متابعة التغيرات الزمنية وتدرس عادة في المحاور الاسطوانية

$$A(r, \theta, z, t)$$

تدرس الحقول الكهرومغناطيسية في الآلة التحريضية بعد اعتبارها وسطاً شفافاً للحقول الكهرومغناطيسية لكل ملف، يجب أن يحقق كثافة التيار وغيرها من القيم الكهرومغناطيسية شرطي ديركلية ونيومان Dirichlet and Neuman وخاصة عند نشرها وفق توافقيات فورييه لحظياً. [7]

*** - تم التعبير عن القيم الشعاعية بخط غامق .

يتم التعبير عن الحقول الكهرومغناطيسية من خلال شعاع الكومون المغناطيسي A مع الأخذ بالحسبان كلا من معكوس النفاذية المغناطيسية ν والناقلية الكهربائية σ وفق العلاقة: [4]

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\nu \frac{\partial A}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\nu \frac{\partial A}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\nu \frac{\partial A}{\partial z} \right) = -J + \sigma \frac{\partial A}{\partial t} \quad (1)$$

حيث: A شعاع الكومون المغناطيسي ، ν معكوس النفاذية المغناطيسية (m/H)

J كثافة التيار الكهربائي (A/mm^2) ، σ الناقلية الكهربائية (S/m) .

حيث أن الحد $\sigma \frac{\partial A}{\partial t}$ يمثل التيار المتحرض في المادة الناقلة عندما يتغير الفيض المغناطيسي مع الزمن .

يتم حل المعادلة (1) بطريقة العناصر المنتهية FEM والتي تتلخص بالخطوات الأربع التالية [7,6,5] :

- تقطيع مجال الحل إلى عناصر منتهية.

- إنشاء معادلات الحقول أو الجهود لكل عنصر .

- تحقيق تجميع العناصر .

- حل معادلات النظام الناتجة.

تزود طريقة FEM بمجال جيد للحل يقسم إلى عناصر منتهية كما أشرنا سابقاً ، ومن ثم يتم تقريب التابع موضع الاهتمام عن طريق كثير الحدود كالجهد في الكهرباء الساكنة . تمتاز هذه الطريقة بأنها تتيح تقدير وتحديد الجهد ليس فقط في عقد شبكة الحل بل و خلال العنصر ، بواسطة تابع الشكل أو الاستيفاء ، حيث يتغير تابع الشكل من الواحد في كل عقدة إلى الصفر في العقد المجاورة لها ، تكتب علاقة الجهد V لكل عنصر باستخدام قيم الجهود عند كل عقدة وتابع الشكل وفق العلاقة: [5]

حيث: $f_i(x,y)$ تابع الشكل ويطبق على كل عقدة i . $V_{node i}$ قيمة الجهد في العقدة i .

يتم بذلك الحصول على سلسلة معادلات الجهود لكل عنصر ، ومن ثم تشكل مصفوفة المعاملات لربط العقد فيما بينها ، لكي يحقق الحل بعد ذلك عن طريق مقلوب المصفوفة أو بطريقة التكرار لتحديد الجهد عبر مجال الحل .

تعد طريقة FEM الأنسب في التطبيقات الكهرومغناطيسية الهندسية لحل المواضيع اللاحقة

الكهرومغناطيسية في البنى الهندسية المعقدة كالأجهزة والآلات الكهربائية المختلفة، استناداً للأسباب المذكورة آنفاً

فقد تم اختيار طريقة العناصر المنتهية FEM لدراسة المحرك التحريضي بدائر مقصور ، وذلك لإيجاد حلول

معادلات ماكسويل للحقل الكهرومغناطيسي ، والتي تتيح الحصول على صورة متكاملة لتوزيع الحقول

الكهرومغناطيسية في مختلف أجزاء الآلة كالفيض المغناطيسي ، وشدة الحقل المغناطيسي ، وخصائص أداء الآلة المختلفة .

يمكن استخدام عناصر منتهية بأشكال مختلفة حيث يتم اختيار العناصر المخروطية الرباعية السطوح أو

السداسية السطوح لأجل المسائل ثلاثية الأبعاد كما في الشكل (1). [6]

3D

الشكل (1) عنصر من شبكة العناصر المخروطية

عند اعتماد العنصر الرباعي السطوح وبأربع عقد يمكن كتابة التابع A كما يلي:

$$A_e = a + bx + cy + dz \quad (3)$$

باعتبار أن هذه المعادلة يجب أن تتحقق في العقد الأربعة للعناصر الرباعية يمكن كتابة العلاقة السابقة بالصورة التالية:

$$A_{ei} = a + bx_i + cy_i + dz_i; i = 1, \dots, 4 \quad (4)$$

يتم بهذه الطريقة الحصول على أربعة معادلات متشابهة من أجل المعاملات a, b, c, d وبذلك يتم حساب محدد نظام المعادلات كما يلي:

$$\det = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & y_1 & z_1 \\ 1 & x_2 & y_2 & z_2 \\ 1 & x_3 & y_3 & z_3 \\ 1 & x_4 & y_4 & z_4 \end{vmatrix}$$

حيث V حجم المخروط الرباعي السطوح وبإيجاد المعاملات a, b, c, d نستطيع ان نكتب:

$$A_e = \sum_{i=1}^4 \alpha_i(x, y) A_{ei} \quad (6)$$

حيث α_i توابع الشكل وتحسب من العلاقات:

$$\alpha_1 = \frac{1}{6V} \begin{vmatrix} 1 & x & y & z \\ 1 & x_2 & y_2 & z_2 \\ 1 & x_3 & y_3 & z_3 \\ 1 & x_4 & y_4 & z_4 \end{vmatrix}, \alpha_2 = \frac{1}{6V} \begin{vmatrix} 1 & x_1 & y_1 & z_1 \\ 1 & x & y & z \\ 1 & x_3 & y_3 & z_3 \\ 1 & x_4 & y_4 & z_4 \end{vmatrix} \quad (7)$$

وبطريقة مشابهة يتم الحصول على α_3 و α_4 .

وفي الإحداثيات المحلية يمكن تقريب التابع العشوائي A(x, y) ضمن العنصر الى كثير حدود من المرتبة

nth كما يلي:

$$A_e = \sum_{i=1}^m \alpha_i(x, y) A_{ei} \quad (8)$$

حيث $m = \frac{1}{6}(n+1)(n+2)(n+3)$ هو عدد العقد في رباعي السطوح أو عدد الحدود في كثير الحدود، وبذلك يمكن ترتيب الحدود في كثير الحدود ثلاثي البعد كما في الشكل (2).

الشكل (2) رباعي السطوح وترتيب الحدود المرافق

تعتمد معظم برمجيات التحليل العددي الحالية على طريقة العناصر المنتهية نظراً لما تتمتع به من قابلية التطبيق في المسائل التي تمتلك حدوداً غير منتظمة على خلاف الطرائق الأخرى، حيث تأخذ هذه الطريقة بالحسبان الشكل الهندسي للألة والخواص المختلفة للمواد و ظاهرة التشبع المغناطيسي والتيارات الإعصارية وغيرها . تتمتع طريقة العناصر المنتهية بالدقة العالية تبعاً لأبعاد عناصر شبكة الحل وتتيح كما أشرنا سابقاً بالحصول على صورة متكاملة لتوزع الحقول في أجزاء الآلة المدروسة [1].

لقد أشرنا سابقاً إلى وجود العديد من البرمجيات المساعدة في تنفيذ الدراسة استناداً إلى طريقة العناصر المنتهية

ونذكر أهمها برنامج تسلا TESLA، برنامج COMSOL MULTIPHISICS، برنامج FEMM، برنامج Quick

Field، برنامج MATLAB/PDE، برنامج ANSYS.

تجدر الإشارة إلى أن البيئة البرمجية ANSYS لا توفر مكتبة عناصر وأدوات جاهزة وإنما يتطلب الأمر أن يقوم الباحث بمهمة التصميم ومتابعة تغيرات المحددات .

بعد الاطلاع على البرمجيات المستخدمة في طريقة العناصر المنتهية والتعرف على إمكانيات كل منها، تم اختيار برمجيات ANSYS لتنفيذ دراسة المحرك التحريضي ثلاثي الطور بقص سنجابي. يعد البرنامج ANSYS من أفضل التقنيات لدراسة الحقول الكهرومغناطيسية في الآلات الكهربائية ويمتاز بدقة عالية وهو مكلف وصعب الحصول

على النسخة الأصلية . وكذلك البرامج الأخرى المذكورة أعلاه مكلفة أيضا وإمكانياتها التقنية اقل بكثير من برنامج ANSYS . يتميز برنامج ANSYS أيضا بالعديد من الإمكانيات لتحليل العناصر المنتهية بدءاً من التحليل الخطي و الساكن و غير الخطي إلى التحليل الديناميكي العابر. [8]

ستركز هذه الدراسة على الحقل المغناطيسي العابر ثلاثي البعد، انطلاقاً من تغذية ملفات الثابت بكثافة التيار وتوليد الفيض المغناطيسي وتوزع خطوط شدة الحقل وغيرها من محددات في المحرك موضع الدراسة .

يتم حل المعادلة (1) باستخدام برنامج ANSYS وفق الخطوات التالية: [9,10]

- رسم النموذج الهندسي بشكل دقيق.

- إدخال المعطيات .

- بناء شبكة الحل .

-تطبيق الشروط الحدية.

- معطيات التحميل.

- الحل وتحصيل النتائج وتحليلها.

رسم النموذج الهندسي :

تم تنظيم الأبعاد الهندسية وخصائص الملفات للأداة المدروسة في الجدول (1) ، والجدول (2) يضمن القيم الاسمية للأداة ، و الشكل (3) يوضح مخطط اللف في مجاري الجزء الثابت مبينا أنه لدينا مجريين تحت كل قطب ولكل طور للثابت . [2]

الجدول (1) الأبعاد الهندسية وخصائص الملفات

الأبعاد الهندسية وخصائص الملفات	
$\delta=0.35 \text{ mm}$	طول الثغرة الهوائية
$L=155 \text{ mm}$	طول الصفائح
$Z_1=48$	عدد مجاري الثابت
γ -نجمي	نوع التوصيل
$P=4$	عدد أزواج الأقطاب
$D_a=225 \text{ mm}$	القطر الخارجي للثابت
$D_i=158 \text{ mm}$	القطر الداخلي للثابت
0.966	عامل اللف
$q_1=2$	عدد المجاري تحت كل قطب ولكل طور
$44Z_1=$	عدد مجاري الدائر
$D_2=157.3 \text{ mm}$	القطر الخارجي للدائر
$D_b=51.75 \text{ mm}$	القطر الداخلي للدائر

الجدول (2) القيم الاسمية

$P_2=5.5 \text{ Kw}$	الاستطاعة الفعلية
$U_{1n}=380 \text{ V}$	التوتر الاسمي
$f_1=50 \text{ Hz}$	التردد
$N_1=750 \text{ r.p.m}$	السرعة التزامنية

الشكل (3) مخطط اللف في مجاري الجزء الثابت

تكون البداية برسم الموديل الهندسي للآلة انطلاقاً من الأبعاد التصميمية ، حيث يكتب برسم ربع الآلة كون الآلة متناظرة ، إذ يتم البدء برسم مجرى من الثابت وتكرر العملية حتى يتم الحصول على الجزء الثابت ويتكرر العملية نفسها لرسم الجزء الدائر. وبعد بناء البنية الهندسية الكاملة للجزء الثابت والبنية الهندسية الكاملة للجزء الدائر ، يتم إنشاء الثغرة الهوائية بطول 0.35mm في الوسط ، نقوم بتقسيم الثغرة الهوائية إلى قسمين متساويين طول كل منهما 0.175mm الجزء الأول يتبع إلى الجزء الثابت والجزء الثاني متصل إلى الدائر ، والخط الفاصلينتمي إلى جزأي الآلة الثابت والدائر والذي يتم الاستفادة منه عند حركة الدائر من اجل الربط المغناطيسي بين الثابت والدائر عند كل خطوة زمنية ، حيث يتم تقسيمها إلى عدد متساوي من العقد كما في الشكل ، وبذلك عند تدوير الآلة لاداعي لإعادة رسم شبكة العناصر المنتهية للآلة كاملة ولكن يكفي إعادة رسمها فقط في منطقة القسم التابع للدائر من منطقة الثغرة الهوائية كما هو موضح في الشكل (4). [11].

الشكل (4) عملية التقسيم على الشريط المشترك في الثغرة الهوائية

الشكل (5) البنية الهندسية الكاملة للمحرك

وبذلك يتم الحصول على البنية الهندسية لربع الآلة ثنائية البعد كما في الشكل (5) ومن ثم يحدد نوع المادة المستخدمة لكل جزء من الآلة وكذلك العنصر المستخدم لبناء شبكة العناصر المنتهية، ويتم بناء الشبكة باستخدام الأوامر LESIZE لأجل تقسيم الخطوط، والأمر AMESH لنحصل على شبكة العناصر المنتهية كما في الشكل (6).

بعد ذلك يتم تحويل النموذج ثنائي البعد إلى ثلاثي البعد وذلك بأخذ شريحة من الآلة مكونة من ثلاثة صفائح معدنية وأخرى عزل حسب تركيب الآلة ، وعندها يعطى البعد الثالث لهذه الشريحة باستخدام تعليمة `extopt` وتعليمة `vext` لأجل إعطاء البعد الثالث باتجاه المحور z وهي بسماكة 0.35mm ، وباستخدام العنصر المنتهي ثلاثي البعد `solid 97` لأجل توليد شبكة العناصر المنتهية ثلاثية البعد فنحصل على الشكل (7) الذي يمثل الموديل ثلاثي البعد لربع الآلة المدروسة.

الشكل(6)شبكة العناصر المنتهية 2D

الشكل(7) نموذج الآلة ثلاثي البعد

إدخال الشروط الحدية

يطبق الشرط الحدي $A_z=0$ على القطر الخارجي للثابت والقطر الداخلي للدائر وذلك من أجل منع خطوط الفيض من التسرب إلى خارج الآلة. كما تنفذ الشروط الحدية الدورية التكرارية باتجاه θ زاوية الدوران باتجاه المحور Z، التي تؤمن استمرارية دورية لشعاع الكمون المغناطيسي وبهذه الطريقة تصبح كأن الدراسة تشمل الآلة كاملة.

إدخال كثافة التيار

يتم تغذية أطوار المحرك A و B و C بكثافة التيار مع مراعاة وجود فرق صفحة 120° درجة بين كل طور وآخر. تتطلب متابعة الفيض المغناطيسي فراغياً وزمناً إدخال تعليمة الزمن من خلال الخطوة الزمنية، استناداً إلى المعطيات التصميمية للمحرك والسرعة التزامنية تحدد الخطوة الزمنية Δt .

حيث يتم تحديد السرعة التزامنية للسيالة المغناطيسية الدوارة من خلال تردد المنبع وعدد الأقطاب

بالعلاقة:

$$n_e = \frac{60f}{p}$$

حيث p عدد أزواج الأقطاب و f تردد المنبع

يتم تحديد الخطوة الزمنية استناداً إلى السرعة وفق العلاقة:

$$\Delta t = \frac{1}{\frac{n_e}{60} * 360}$$

الشكل(8)توزع الأطوار الثلاثة على مجاري الثابت

النتائج والمناقشة:

- لقد أشرنا أنفأ أن التقنيات الحسابية الكهربية تمثّل الطرائق المفضلة لنمذجة ومحاكاة الحقول الكهربية عند تأثيرها في الأجزاء والمواد المختلفة للآلة التحريضية . تعطي المحاكاة إمكانية متابعة وتحليل مختلف محددات ومعاملات الحقل في الفراغ الثلاثي والزمن والتي تشكل أساساً للتصميم الأمثل للآلة ويتعدّد قياسها بالطرق المباشرة .
- تبين الأشكال (9,10,11) توزع كثافة الفيض المغناطيسي وشعاع الكون المغناطيسي في مختلف أجزاء الآلة الثابت والدائر والثغرة الهوائية وعلى أطراف المجاري والأسنان . يتضح زيادة في تركيز كثافة الفيض حول المجاري ورؤوس الأسنان .
- تجدر الإشارة أن الحقول المغناطيسية تنتوزع بطريقة غير منتظمة وتكون بكثافة عالية أو أعظمية عند رؤوس الأسنان وفي المجاري تحت الأقطاب ولا يمكن قياسها بالطرق التقليدية .
- عند دوران الآلة إلى الزاوية 45 يتضح من الأشكال (12,13,14) أن شعاع الكون المغناطيسي بمركبته المحورية A_z يأخذ قيمة أعظمية مما يشير إلى نشوء قوى كبيرة مؤثرة على بعض أجزاء الآلة التي قد تسبب الضجيج المغناطيسي داخل الآلة. أن تراكب خطوط كثافة الفيض بين أسنان الثابت والدائر ستحدث عند الحواف ويمكن أن تتجاوز القيم المعيارية في بعض نقاط الحديد المستخدم وبالتالي يظهر بؤر نقطية للتشعب المغناطيسي والتي تشكل أساساً للظواهر غير المرغوبة في الآلة .مثلا انعكاس تأثير

نقاط الإشباع على الأبعاد الهندسية للثغرة الهوائية وأبعاد فتحات المجاري مما يؤدي إلى تغير في عزم ومردود الآلة.

- تنتج الملاحقة الزمنية للحقول الكهرومغناطيسية ثلاثية الأبعاد للآلة التحريضية متابعة تغيرات الفيض المغناطيسي وكثافته وشعاع الكمون المغناطيسي في كل نقاط وأجزاء الآلة .

الاستنتاجات والتوصيات:

- إن التوجه الصناعي الإنتاجي دائماً يكون نحو الحصول على الأداء الأمثل ورفع مردود الآلة ويمكن تحقيق ذلك بتقنية العناصر المنتهية بمساعدة البيئة البرمجية ANSYS حيث تسمح بإيجاد المحددات الهندسية والكهرومغناطيسية والربط بينهم .
- تكمن أهمية هذا البحث في قدرة هذه التقنية على إجراء تحليل شامل للحقول الكهرومغناطيسية بالتنسيق مع الأبعاد الهندسية ومعاملات أداء الآلة والوصول إلى الحلول المثلى للتصاميم المطلوبة .
- تسمح هذه التقنية بمتابعة تغيرات معاملات الآلة في الفراغ الثلاثي والزمن ويمكن متابعة تغيرات النفاذية المغناطيسية والتوافقيات عند حدوث ظاهرة التشعب وإن تكون ذات تأثير ملحوظ على السلوكية المغناطيسية الضوئية للآلة .
- تسمح البرمجيات ANSYS في محاكاتها بالتنبؤ والتقدير الأولي لاحتمالات حدوث التشعب المغناطيسي عند دوران الآلة أي ملاحقتها زمنياً والتي تعتبر العوامل الأساسية في هذا المجال .
- تفسح هذه التقنية المجال لدراسة التموج في العزوم والضجيج الضوضائي للآلة الناجم من وقوع رؤوس الأسنان في حالة التشعب.
- تظهر توافقيات جديدة ضمن الآلة نتيجة الإشباع وحالات الفصل والوصل والعبارة مما قد يؤثر على سلوكية الآلة وأدائها .
- نوصي بشراء المجموعة البرمجية ANSYS لأهميتها في الدراسات والأبحاث الهندسية .

الشكل (9) توزيع خطوط كثافة لفيض المغناطيسي بشكل أشعة عند الدرجة 30

الشكل (10) توزيع شعاع الكمون المغناطيسي عند الدرجة 30

الشكل (11) توزيع خطوط الفيض المغناطيسي عند الدرجة 30

الشكل (12) توزيع خطوط كثافة لفيض المغناطيسي بشكل أشعة عند الدرجة 45

الشكل (13)توزع خطوط الفيض المغناطيسي عند الدرجة 45

الشكل (14)توزع شعاع الكمون المغناطيسي عند الدرجة 45

المراجع:

- 1-ABUSAIF A., *Design of Electrical Machines* , Damascus university, 2006,p404.
- 2-HASSAN I., *Design of Electrical Machines*,Tishreen university,1997,p494.
- 3-BSOU F., and Al-HASSOUN Y.,*Design of Electrical Machines* ,Aleppouniversity, 2009,p480.
- 4-PRESTON T .W.,REECE A.B.J.,SANGHA P.S.,*Induction motorAnalysis by Time Stepping Techniques*, IEEE Trans Magnetic,1988, p471-474
- 5- RAON.,*Elements Of Engineering Electromagnetics*, 1st.ed., Cambridge press , Newdelhi, 2002 ,p432.
- 6-SADIKU M.N , *Numerical techniques in Electromagnetics*,2nd .ed.,CRC press , New York , 2001 ,p750.
- 7- PEDROJ., SADOWISKIN, and BASTOSA.,*Electromagnetic Modeling by Finite Element Methods*, 1st.ed., Marcel Dekker , Brazil, 2003 ,p497.
- 8- ANSYS 13.,*Help of ANSYS*, ANSYS, Inc , Pennsylvania, U.S.A, 2010,1286
- 9- AMEENA H., *ANSYS Analysis Of Single Phase Induction motor*,Technical College,Baghdad,2011,p74.
- 10- DELPERO T., LEPOITTEVIN G. , and SANCHEZ A., *Finite Element Modeling with ANSYS* , Swiss Federal Institute of Technology, Zurich,2010,p15
- 11-DAVAT M.,REN Z.,LAJOIE-MAZENC M.,*The Movement in Field Modeling*, IEEE Trans Magnetic,1985, p2296-2298